

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

[Repositorio Institucional](#)

[Documentos para optar grados y títulos](#)

[Título de Segunda Especialidad](#)

[Educación](#)

Ver ítem

Formación continua de docentes para el mejoramiento en el área de Comunicación en la Expresión y Comprensión de los estudiantes con discapacidad de inicial del CEBE N°12 Beato Edmundo Rice distrito de Chorrillos

Acevedo Lemus, Virginia Gabriela

URI: <http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/2475>

Fecha: 2018

Resumen:

El trabajo académico denominado "Formación continua de docentes para el mejoramiento en el área de comunicación en la expresión y comprensión de los estudiantes con discapacidad de inicial del CEBE N°12 Beato Edmundo Rice distrito de chorrillos " fue elaborado en base al problema priorizado sobre el deficiente logro en el área de comunicación en la expresión y comprensión de los estudiantes con discapacidad del nivel inicial el cual tiene como causas el Insuficiente manejo de estrategias metodológicas el limitado acompañamiento a docentes y la Insuficiente participación docente para el logro de metas propuestas, en el plan de acción se ha propuesto el objetivo de Mejorar el logro del área de comunicación en la expresión y comprensión de los estudiantes del nivel Inicial del CEBE este se podrá alcanzar implementando algunas estrategias como el formación continua en el manejo de estrategias metodológicas en los docentes para desarrollar la expresión y comprensión, optimizar el acompañamiento promover la participación docente en la mejora de los aprendizaje de nuestros estudiantes

[Mostrar el registro completo del ítem](#)